

Релігійний чинник забезпечення національної стійкості: політизація функціонування провідних українських церков

В умовах існуючих загроз в українському суспільстві та державі природньо відбувається пошук засобів, які будуть сприяти збереженню їхньої стійкості. Базовою складовою при цьому виступає оптимальна міра національної єдності, і традиційно одним з чинників формування та підтримки єдності є релігія. Подібна інтегративна дія релігії визначається тим, що для одновірців вона є спільним уявленням та переконанням, а саме останні й виступають базовим чинником солідарності і між окремими людьми, і між останніми та спільнотами, до яких вони належать.

З часів зникнення СРСР в Україні відбулася десекуляризація, і на сьогодні віруючими та православними визначають себе більшість українців. За таких умов сподівання на можливість включення релігійних організацій в процес формування української національної ідентичності та єдиної України видаються виправданими, тому очікування подібного впливу релігії озвучують і різноманітні експерти, і політики, і державні діячі. Інакше кажучи, релігію прагнуть використовувати в якості політичного інструменту. Проте потенціал релігійного впливу на суспільство та окремих людей не є апріорним, він залежить від комбінації супутніх умов. Тут, з одного боку, можна наголосити на необхідності достатньо широкого і глибокого поширення релігійних переконань серед членів даного суспільства; тобто таке поширення має бути не формальним, а змістовним – настанови вірування чи релігійної організації мають братися за правила життя, як основа повсякденної поведінки. З іншого боку, необхідною є сама вірувально-конфесійна єдність, адже у випадку релігійної неоднорідності більш ймовірним буде конфлікт, а не єднання.

Саме ці дві умови в нашій країні і не виконуються. Звісно, в репрезентативних опитуваннях релігійними визначають себе майже 70-80% респондентів (Українське суспільство..., 2023, с. 340; Українське суспільство..., 2024, с. 26). Та якщо подивитись на характер релігійних уявлень та релігійних практик, то релігійність видається поверховою. В опитуванні Центру Разумкова жовтня 2024 року в середньому по Україні лише біля 25% опитаних визначили себе членами певної релігійної спільноти (Українське суспільство..., 2024, с. 39). Причому такий середній показник задають віруючі

¹ Доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.

західного регіону; в інших макрорегіонах показник помітно нижчий (на Сході – 17%, на Півдні – 10%). Лише половина опитаних (52%) відвідують богослужіння, але серед тих, хто богослужіння колись відвідує, до половини (52%) роблять це лише для здійснення ритуалів під час великих релігійних свят або навіть рідше (Українське суспільство..., 2024, с. 41-42). Тобто релігійність виступає переважно психологічним та ціннісним фоном, чимось очевидним, але при цьому таким, що мало перетинається з повсякденними практиками. За таких умов і здатність національної Церкви просувати ідеї єднання, і здатність інших релігійних організацій просувати антиукраїнську пропаганду, є дуже обмеженими. Віряни звертаються до Церков не задля отримання політичних настанов.

Також немає не просто єдності конфесійного поля, але й є наявний однозначний, тривалий конфлікт. Дві великі Церкви не одне десятиліття не просто змагаються, а борються одна з одною. Останніми ж роками цей конфесійний конфлікт переплівся з конфліктом політичним. Прагнення використання Церков як політичного інструменту, політизація церковного життя, міжконфесійних і державно-конфесійних відносин, посилили конфлікт. Причому ця політизація є багатоскладовою. По-перше, політизувались відносини між суспільством та Церквами – різні суспільні сили очікують від Церков сприяння певним суспільно-політичним процесам (національним чи антинаціональним). По-друге, відбулася різноспрямована політизація – одна частина конфесійного поля включається в процеси націєтворення, інша частина знаходиться під впливом (або навіть прямим контролем) Церкви, яка є частиною ідеологічного та пропагандистського апарату московського нацистського режиму. По-третє, Церкви в протиборстві активно залучають політичних акторів.

За таких обставин не проглядаються перспективи релігійного єднання на базі національної Церкви. Незважаючи на потужний державний та суспільний тиск промосковська УПЦ не відступає, не збирається зрушувати зі своїх позицій єдності з Москвою, і через неприйняття національної Церкви прагне перечекати важкі часи. І у неї для цього є всі підстави через те, що наявний державний наступ не може бути повноцінним, стабільним. Зокрема законодавча заборона УПЦ, на яку покладається багато сподівань, є проблематичною. Адже: 1) немає єдиної юридичної організації УПЦ, тож її можна заборонити лише «по частинах»; відповідно цей процес буде розтягнутий на роки; 2) проблематичним є однозначне доведення афіліації громад УПЦ з РПЦ (аргументація є переважно логічною, а не практичною); 3) пряма заборона без однозначних, незаперечних підстав, зустрічатиме негативне сприйняття наших головних союзників, для яких пропоновані обґрунтування не видаються і не видаватимуться переконливими (на цьому напрямі УПЦ навіть контратакує, використовуючи лобістів, які просувають її інтереси в західному політикумі та громадській думці).

Відповідно рух у напрямі заборони УПЦ виглядає скоріше засобом тиску, залякування, і вони не спрацьовують. Маємо церковну структуру, налаштовану терпіти, поки у держави та суспільства не закінчиться «з'япал», і

велику кількість прихильників цієї Церкви, які не сприймають наступ на неї (що створює суттєву суспільну напругу, яка переважно не переходить у форму відкритої протидії, але від цього вона не стає меншою). Очікування, що створення політичних умов для православного єднання забезпечить масовий перехід громад УПЦ до ПЦУ виявляються ефемерними; навпаки, є чітка тенденція зменшення частоти таких переходів (див. *Рис. 1*). До того ж навіть у випадку реалізації прямої заборони УПЦ практична ефективність цього кроку видається дуже сумнівною. Адже ніщо не заважає їй існувати у «підпіллі», без офіційного визнання (для цього є готовий клір, прихильники і, якщо вважати УПЦ проектом Москви, буде й необхідне фінансування).

Рис. 1. Динаміка переходів громад УПЦ до ПЦУ (2022-2025 роки)

Джерело: Перехід церковних громад до ПЦУ.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Перехід_церковних_громад_до_ПЦУ

Варто зважати на специфіку релігійної сфери, яка є дуже догматичною, нераціональною, базованою на емоціях. Натомість спроби вплинути на прихильників УПЦ здійснюються з використанням раціональних аргументів – необхідність єднання, ворожість Московії, бажаність національної Церкви тощо. Відповідно успішність такої аргументації є малою.

Тому обраний зараз підхід конфесійної політизації видається не лише не ефективним, але й контрпродуктивним. Звісно, певну користь він приносить, але проблеми та загрози від його реалізації видаються більш суттєвими. Нинішній підхід сприяє єднанню та стійкості тієї частини суспільства, яка налаштована патріотично, та водночас замість інтеграції він відштовхує ту частину, яка є нейтральною, чи й негативно налаштованою. Відбиток цього можемо побачити й в уявленнях українців – в моніторингових опитуваннях Інституту соціології НАН України на тривалому проміжку часу стабільно мало українців вважають релігію чинником єднання; не дуже значна частка згадують її серед чинників, які викликають побоювання. Проте в опитуванні 2024 року частка тих, хто вважав релігію підставою для конфлікту майже

вчетверо перевищувала частку тих, хто вважав її чинником єднання (відповідно 26% проти 7%).

Слід визнати, що загалом політика сприяння розвитку національної Церкви, та протидії Церкві, чия національна лояльність є сумнівною, цілком правильна. Логічним є бажання забезпечити релігійну єдність, але ті форми цієї політики, які використовуються, і обраний темп, є неадекватними, і з морального (створення негативного суспільного фону, порушення прав великої кількості громадян, безпідставні звинувачення), і з юридичного (намагання карати когось без достатніх доказів, обґрунтувань), і з практичного, прагматичного (ефективність низька або й від'ємна) поглядів. Релігійна політика має бути менш жорсткою та більш поступовою, особливо зважаючи на обставини війни.

ЛІТЕРАТУРА

1. Українське суспільство, держава і церква під час війни. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2024 (інформаційні матеріали). (2024). Київ. Центр Разумкова. <https://razumkov.org.ua/images/2025/01/28/2024-Religiya-religion-FIN.pdf>
2. Українське суспільство в умовах війни. Рік 2023. (2023). Київ. Інститут соціології НАН України.